

اثر مباديء الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية في المؤسسة الوطنية للنفط

د. عادل محمد اللافي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد – جامعة طرابلس

د. بشير علي البوسيفي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد – جامعة طرابلس

د. عمران عطيه البكوري عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر مبادئ الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية والتعرف على اليات الحوكمة وخطوات تطبيقها في المؤسسة الوطنية للنفط ، وسعت الدراسة بشكل خاص الي تحديد العلاقة بين اليات الحوكمة وحجم وهيكلية مجلس الادارة و ازدواجية منصب المدير التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الادارة وما يترتب عن ذلك من تحسين في مستوى جودة المعلومات المحاسبية ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثين بإعداد وتوزيع (40) قائمة استبيان على عينة من الموظفين واعضاء مجالس الادارة بغرض اختبار فرضيات الدراسة حيث تم استرجاع (30) قائمة استبيان وهو ما يمثل نسبة (75%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج ان عوامل حجم مجلس الادارة وهيكلية اعضاء مجلس الادارة و كذلك ازدواجية منصب المدير التنفيذي و منصب رئيس مجلس الادارة جميعها لها اثر هام كمؤشر في تطوير وتحسين جودة التقارير المالية ، وتوصي الدراسة بضرورة تدريب وتثقيف المسؤولين واعضاء مجلس الادارة لتبنى وتطبيق اليات ومباديء الحوكمة وبيان اهميتها في الرفع من مستوى الاداء الوظيفي وتحسين جودة المعلومات الواردة في التقارير المالية .

كلمات مفتاحيه: الحوكمة ، التقارير المالية.

Abstract:

The study aimed to identify the impact of principles of corporate governance in improving the quality of financial reports and to identify the mechanisms of governance and the steps for their application in the National Petroleum Corporation. In particular, the study sought to define the relationship between the mechanisms of governance, the size and structure of the Board of Directors and the duplication of the position of the CEO and the position of Chairman of the Board of Directors and the consequent improvement in the level of quality of accounting information. To achieve the study objectives and test hypotheses, a questionnaire was prepared and distributed to a sample taken from the study population that consists of employees and members of boards of directors. A random sample was selected and (40 questionnaires were distributed, and (30) questionnaires were received which represent (75%) of the sample population. In order to analyze the data and draw conclusions the SPSS statistical system has been used and the adoption of t-test method was followed. By testing the research hypotheses, the results showed that factors such as the size of the board of directors and the structure of the members of the board of directors as well as the duplication of the position of the executive director and the position of the chairman of the board of directors all have a significant impact as an indicator in developing and improving the quality of financial reports. The study recommends the need to train and educate officials and members of the board of directors to adopt and implement governance mechanisms and principles and their importance in raising the level of job performance and improving the quality of the information included in the financial reports.

Key words: Corporate Governance, Financial Reports quality.

مقدمة:

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا؛ في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ماشهده اقتصاد العالم في الآونة الأخيرة من أزمة مالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا. وقد حدثت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا، وكوريا، واليابان عام 1977. وقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية كادت أن تطيح بها؛ مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع اصحاب العلاقة لضائقات مالية كادت أن تطيح بها؛ مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع اصحاب العلاقة في الشركة. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يُعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. وعلى غرار فضيحة شركة إنرون الأمريكية التي نجمت عن تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الإدارة؛ وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة الأمر الذي أدى إلى انهيار شركة إنرون، وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد سربان -أوكللي عام 2002 لضبط عمل شركات المساهمة العامة.

مشكلة الدراسة :

تشير المعطيات والدراسات إلى أن انهيار كثير من المؤسسات الاقتصادية كان سببه مظاهر وآثار الفساد المالي وعدم وجود تقارير مالية ذات جودة عالية للمعلومات التي تحتويها، مما أدى إلى ضياع حقوق المستثمرين الحاليين وفقدان ثقة المستثمرين الجدد في هذه الشركات، لذا كان الاهتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات هو الحل الأمثل والأسلم والأسرع لمعالجة هذه السلبيات التي رافقت انهيار العديد من هذه المؤسسات الاقتصادية.

وعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة في السؤال التالي :

هل توجد علاقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة وتحسين جودة التقارير المالية؟

ويتفرع من السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية التالية :

هل توجد علاقة بين حجم مجلس الادارة وتحسين جودة التقارير المالية؟

هل توجد علاقة بين تركيبة وهيكلية مجلس الادارة وتحسين جودة التقارير المالية؟

- هل توجد علاقة بين ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة وتحسين جودة التقارير المالية؟

اهداف البحث:

1- تحديد مفهوم حوكمة الشركات، والمبادئ الصادرة عن المنظمات المهنية والرسمية لممارسة الحوكمة في الشركات المساهمة.

2- بيان العلاقة بين ممارسة اليات الحوكمة وتحسين جودة التقارير المالية في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا .

3- بيان العلاقة بين حجم مجلس الادارة وتحسن جودة التقارير المالية.

4- بيان العلاقة بين هيكلية مجلس الادارة وتحسن جودة التقارير المالية.

5- بيان العلاقة بين ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة وجودة التقارير المالية.

فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسية:

H0: لا يوجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين تطبيق متطلبات الحوكمة ومستوى جودة التقارير المالية.

ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية :

الفرضية الفرعية الاولى:

H01: لا يوجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين حجم مجلس الادارة ومستوى جودة التقارير المالية.

الفرضية الفرعية الثانية:

H02: لا يوجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين التركيبة الهيكلية لمجلس الادارة ومستوى جودة التقارير المالية.

الفرضية الفرعية الثالثة:

H03: لا يوجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين ازدواجية المدير التنفيذي و رئيس مجلس الادارة ومستوى جودة التقارير المالية.

أهمية البحث:

يساهم هذا البحث في إثراء الأدب المحاسبي فيما يتعلق باليات وأسس الحوكمة المطبقة في مؤسسة النفط اللببية وتبني سياسات واليات الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير جودة التقارير المالية.

منهجية الدراسة:

ولتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال إعداد استمارة استبيان توزع على عينة من مجتمع الدراسة و المتمثل في الموظفينبالمؤسسة الوطنية للنفط ضمن العينة المختارة في الدراسة وتحليل النتائج بالاعتماد على استخدام رزمة البرامج الإحصائية (SPSS).

اولا : الجانب النظري و الدراسات السابقة :

1- دراسة (Mansur & Tangl , 2018) بعنوان : The Effect of Corporate Governance on the Financial Performance of Listed Companies in Amman Stock Exchange (Jordan))هدفت الدراسة الي تحديد اثر حوكمة الشركات على الاداء المالي للشركات المساهمة المسجلة لدى سوق الاوراق المالية الاردني ، وذلك من خلال دراسة اثر ابعاد الحوكمة في تحسين الاداء المالي ، وقد اعتمد الباحثان اسلوب الدراسة المسحية للعديد من الدراسات السابقة التي اجريت في الاردن وفي الدول الاخرى.توصلت الدراسة الي ان بعد الهيكلية لمجلس الادارة يعد من اهم الابعاد تأثيرا في تحسين الاداء المالي للشركات المساهمة المسجلة ، ياتي بعد ذلك بعد الملكية المؤسسية في المرتبة الثانية من الاهمية في التأثير على مستوى التحسن في الاداء المالي، و في المجمل فأن الاداء المالي للشركات المسجلة لدى بوسة عمان للاوراق المالية من مختلف القطاعات تشهد تطورا وتحسنا ملحوظا بعد تطبيق معايير حوكمة الشركات.

2- (دراسة متاني و أخرون ، 2017) بعنوان : أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (دراسة حالة : المملكة الاردنية الهاشمية)

سعت هذه الدراسة إلي بيان أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة ، وذلك من خلال دراسة مفهوم و أهمية حوكمة القطاع العام ، و كذلك اهميتها و مبرراتها ومعايير تطبيقها ، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية ، وقد تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي وهي ستة معايير تتمثل في : المشاركة و السائلة و الاستقرار و السياسة و غياب العنف وفاعلية الحوكمة و جودة التشريعات التنظيمية و تطبيقها و سيادة القانون و السيطرة على الفساد ، ومعرفة الاردن ضمن هذه المعايير ، وذلك باستخدام التحليل الوصفي و التحليل القياسي . وقد توصلت هذه الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها ان مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات.

3- دراسة (Sathyamoorthi , 2017) بعنوان : **The impact of corporate governance on**

financial performance : the case of listed companies in the consumer services sector in Botswana. . هدفت الدراسة الي تحديد اثر الحوكمة على الاداء المالي

للشركات المساهمة في قطاع الخدمات المسجلة لدى السوق المالي في بوتسوانا خلال الفترة من 2012 الي 2016، و قد تم الاعتماد على القوائم المالية للشركات عينة الدراسة كمصدر للمعلومات لاغرا تحقيق اهداف الدراسة.

اعتمدت الدراسة العائد على الاصول كمتغير مستقل لقياس الربحية ، بينما اعتبرت عوامل حجم مجلس الادارة و التنوع في الجنس المكون لاعضاء مجلس الادارة ونسبة تمثيل الادارة التنفيذية من اعضاء المجلس و غير اعضاء المجلس ، و كذلك عدد مرات اجتماعات مجلس الادارة خلال العام كمتغيرات تابعة وقد توصلت الدراسة الي وجود علاقة ايجابية مهمة بين حجم كجاس الادارة و عدد الاعضاء الذكور بالمجلس وبين حجم مجلس الادارة وعدد المدراء التنفيذيين من غير اعضاء مجلس الادارة .

4- دراسة (العزوي ، 2015) بعنوان : حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات

المحاسبية دراسة اختبارية على شركات " المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية" ، هدفت الدراسة إلى بيان عمق فهم حوكمة المؤسسات وأثرها على المعلومات المحاسبية المتمثلة في القوائم

المالية وبيان مدى تأثير حوكمة المؤسسات على مستوى الإفصاح في القوائم المالية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج التالية :

- تفاوت مستوى الإفصاح في القوائم المالية في المؤسسات المساهمة بالمملكة العربية السعودية، إلا أنها نسبة مقبولة وجيدة على مستوى جميع المؤسسات.
- وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم المؤسسة ومستوى الإفصاح في القوائم المالية المؤسسات المساهمة بالمملكة العربية السعودية.
- وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين تركيز الملكية في المؤسسات المساهمة بالمملكة العربية السعودية وبين الإفصاح في القوائم المالية.

5- دراسة (David , 2013) بعنوان : **Effects of corporate governance on financial**

performance of listed insurance firms in Kenya . سعت الدراسة الي التحقق من اثر سياسات الحوكمة على الاداء المالي لشركات التامين المسجلة في السوق المالي في دولة كينيا ، حيث ركزت بشكل اساسي على اختبار حجم مجلس الادارة ، و تركيبة المجلس ، و معدل دوران الادارة التنفيذية و الرافعة المالية و اثرها على الاداء المالي للشركات محل الدراسة المشار اليها اعلاه.

وقد تم قياس الاداء المالي من خلال استخدام معدل العائد على الاصول و معدل العائد على حقوق الملكية. وشملت عينة الدراسة كل شركات التامين المسجلة في السوق المالي الكيني حتى نهاية ديسمبر 2012. لاغراض جمع البيانات اللازمة تم اعداد استمارة استبيان وزعت على موظفي الادارات العليا بالاضافة الي القوائم المالية السنوية لشركات التامين خلال الفترة من 2007 الي 2011.

توصلت الدراسة الي النتائج التالية :

- وجود علاقة مهمة بين الاداء المالي و بين ممارسة شركات التامين للحوكمة ،
- هناك علاقة عكسية بين حجم مجلس الادارة و الاداء المالي
- هناك علاقة ايجابية بين تركيبة اعضاء مجلس الادارة و الاداء المالي
- هناك علاقة ايجابية بين الرافعة المالية و الاداء المالي

6- دراسة (أبو قاعود، 2010) بعنوان " أثر أبعاد الحوكمة في عمليات الإصلاح المؤسسي في الإدارة الحكومية : دراسة حالة وزارة الصناعة والتجارة في الأردن " حيث سعت الدراسة الي دراسة اثر ابعاد الحوكمة على الاصلاح المؤسسي في المؤسسات الحكومية ، حيث تم تطبيق متغيرات الدراسة على وزارة الصناعة و التجارة الاردنية.

حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر لإبعاد الحوكمة على بعد الإصلاح المؤسسي، إلا أن الأبعاد تتفاوت في التأثير حيث وجد أن أبعاد الاستجابة والشفافية والمساءلة أكثرها تأثيراً. وأشار محتوى الدراسة إلى أن الدراسات العربية والمحلية التي تناولت أبعاد الحاكمية والتي أجمعت على اعتماد أبعاد الحاكمية التالية كنماذج للدراسة وهي : الاستجابة والمشاركة والمساءلة والشفافية والمساواة وبناء التوافق والرؤية الإستراتيجية والكفاءة.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها الاولي التي اجريت على المؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها و كذلك ركزت هذه الدراسة على العلاقة بين اليات الحوكمة المطبقة و جودة التقارير المالية في حين تناولت الدراسات السابقة علاقة اليات الحوكمة بالاداء المالي والاداري ومستويات الفساد.

الإطار الفكري لحوكمة الشركات

إن الاهتمام الملحوظ بمصطلح الحوكمة يرجع إلى نهاية الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي، إذ تزايد استخدامه بشكل واسع من قبل الخبراء، ولاسيما العاملون في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وبدا الاهتمام به يأخذ حيزاً أكبر في أدبيات الاقتصاد اثر إفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل انرون ووردكوم وتعرض شركات أخرى لصعوبات دولية مثل سويس وفراس تليكوم .

تم تفعيل حوكمة الشركات لعدم الاكتفاء بالمعلومات المتوفرة عن المخاطرة من خلال المؤشرات المالية والسوقية وتحليلها بمفهومها الجزئي وبشكل مستقل . فلا بد من إعادة الثقة في المعلومات المتوفرة واختبارها بالمفهوم الشامل (خليل، 2003) ، باعتبار أن هذه المعلومات التي توفرها المؤشرات المالية والسوقية هي من أهم الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لتجاوز حجم المخاطر الأخرى مل مخاطر الإفلاس التي طالت الكثير من الشركات من اجل الوصول إلى كفاءة أداء الشركات. لذلك فإن الدقة والموضوعية في المعلومات وفق المؤشرات المالية والسوقية بشكل جزئي وشامل والالتزام بالقوانين والتشريعات يكون لها اثر في تنشيط

حركة الشركات وزيادة تداول أسعار أسهمها وتحسين مؤشر أسعارها. وبما يمكن الوصول إلى فرضية كفاءة الأسواق' (اسماعيل، 2010).

وعلى أساس أن التغييرات في مؤشرات أداء الشركات تساعد على تفسير التغييرات الحاصلة في أسعار الأسهم وبالتالي يكون له تأثير على مؤشر السوق، اولت الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية اهتمامها بموضوع حوكمة الشركات، لتكون مبادئها مانعة لحالة الإفلاس، ورفع سعر السهم لتحسين مؤشر السوق، أي بهدف الحفاظ على كفاءة الشركات وكفاءة السوق. ولعل أهم الأمثلة من الإحداث الاقتصادية التي ساعدت على تبلور الإطار الفكري للحوكمة، هي حادثة إفلاس شركة انرون للطاقة في الولايات المتحدة التي عملت على التلاعب والإخفاء في المؤشرات المالية من الموجودات وأرباحها الإنتاجية المنخفضة، مما أدب إلى التضليل في مؤشرات السوق كقيمة السوقية لأسهمها التي ارتفعت في سوق الأوراق المالية بسبب التظليل، وأثناء ذلك قام المديرون التنفيذيون ببيع أسهمهم مستفيدين من المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح شخصية (سليمان، 2009)، انعكس ذلك في ارتفاع سعر السهم إلى (90) دولار وزيادة تداوله في عام 2000 ، باستخدام المعلومات المالية المظلمة، وعدم إظهار حجم الديون الكبيرة الذي عمل على تآكل الأرباح ، فاستخدمت الشركة مصطلح الوحدات ذات الأغراض الخاصة (iesEntit Purpose aleciSp) للبقاء في سوق المال وتجنب المخاطر، وترتب على ذلك انخفاض قيمة الموجودات فجعل الشركة تتحمل التزامات أكبر بإصدار أسهم إضافية فانخفضت قيم أسهم الشركة إلى (33) دولار عام 2001 ، فأعلنت الشركة خسارة بلغت (600) مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى تدمير القيمة السوقية والتأثير على أسهم الأقلية في هذه الشركة، وفي نهاية السنة تقدمت بإجراء ات الإفلاس (الدوجي، 2009). وهذا ما أكده (جيم جاروكا) نائب الرئيس في المعهد الأمريكي للمحاسبين، بان 15% من المؤشرات المالية كانت خاطئة وأثرت على مؤشرات السوق بسبب عدم التطبيق الدقيق للحوكمة وفي خضم تلك الأحداث عرفت بأنها عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح بتوفير إشراف على المخاطر وإدارتها بواسطة الإدارة، ومراقبة المخاطر المالية والسوقية الشمولية للشركة، كالا هميها النسبية للموجودات المتداولة وتوزيع الأرباح وفاعلية الموجودات في توليد الأرباح ومقدار تغطية حقوق المساهمين لمجموع المطلوبات ومدى استخدام الموجودات بطاقتها القصوى. والتأكيد على كفاية الضوابط والمبادئ الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في انجاز أهداف وخطط للشركة .

وطالب خبراء إدارة الشركات الدوليون عند تعرض مؤشر أسعار أسهم الشركات للخطر نتيجة تعرضها للفشل، بضرورة تطبيق نظام الحوكمة بشكل صارم لكي يضمن الاستمرارية والأداء للشركات، لتنعكس على

زيادة القيمة السوقية وأسعار الأسهم والتداول في الأسواق الكفوءة وتتعاوى من الأزمات، فارتبط التعريف السابق للحوكمة بمفهوم آخر يتناول القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى (سامي، 2005)، التي تساعد أيضا على وجود سوق يتمتع بكفاءة عالية وذلك عن طريق المعايير والقوانين، ومن هنا جاءت فرضية السوق الكفء لتعطي عمق أكبر لمفهوم الحوكمة، وتعتمد تلك المعايير في تطبيق جانبها العملي على ركيزتين هما الشفافية والوضوح، أي الإفصاح والوضوح في إبراز الحقائق والمعلومات بحيادية وموضوعية أكبر عن الأداء المالي والسوقي للشركات كراس المال والقيمة السوقية والموجودات والأرباح (المعهد العربي للتخطيط، 2011)، فهاتين الركيزتين احد أهم مبادئ الحوكمة، فمن خلالهما تعمل الحوكمة على مراقبة وضبط مؤشر أسعار السوق فتؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار الأسهم التي تسعى كفاءة الأسواق المالية الوصول إليه، حيث يتم تسعير الأسهم في السوق الكفء في ضوء المعلومات المتاحة، وعلى مدى توفر المعلومات الخاصة الداخلية لمجموع المستثمرين في توقيت واحد، (عبد الملك، 2008)، فأسعار الأسهم تستجيب لكل معلومات جديدة ترد إلى المتعاملين، بحيث تؤثر في تغيير نظرتهم تجاه الشركة المصدرة للسهم وتؤثر المعلومات على حركة الأسعار بطريقة مستقلة، حيث تتجه الأسعار انخفاضا أو ارتفاعا، وان هذا التقلب يعود إلى المعلومات المتدفقة التي يحصل عليها المستثمرين من يوم لآخر، فيترتب عن تجميع وتحليل المعلومات للاستفادة منها في القرار الاستثماري في أسهم الشركة، مما ينعكس على مؤشر الأسعار (الزبيدي، 2011).

كما أن اثر معلومات مؤشرات الأداء على مؤشر الأسعار التي تحققة الشركات في السوق له دورين :-

الدور الإداري: وذلك عن طريق إمداد المستثمرين بالمعلومات عن الشركات التي تطرح أسهمها في السوق قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء لدعم وترشيد ذلك القرار.

الدور التأثيري: على وظيفة إدارة محفظة الأوراق المالية بشكل يحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، ويحفظ للسوق التوازن قدر الإمكان.

إن سعي الشركات لتبني مبادئ الحوكمة جاء ليحقق أهداف الحوكمة والمتمثلة في :

- إدارة المخاطر من خلال تقليل التعارض بين المساهمين وإدارة الشركة، ووجود عملية رسمية للحد من المخاطر في كل المستويات بالشركة للوصول إلى كفاءة الشركة.

- تدعيم استقرار أسواق المال للوصول إلى كفاءة السوق، من خلال آليات رقابية على الإدارة، وعن طريق البنية الأساسية للسوق التي تعزز وصول المعلومات للمساهمين .

- التحديث المستمر لإدارة مخاطر الفشل أو الإفلاس بمفهومها الشامل لتعكس الوضع الحالي والتغيرات الجارية للشركات وبما يؤثر على المستوى الكلي للسوق.

- التخلص من المخاطرة بمفهومها الجزئي والشامل للمؤشرات، لتحقيق كفاءة أداء الشركات.

ولتحقيق تلك الأهداف يتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضرورية والمتمثلة في :

متطلبات داخلية: وتشمل القواعد والأسس المحددة لكيفية توزيع الحقوق والواجبات للمساهمين والإدارة داخل الشركة منذ بداية تأسيسها، والتي يؤدي توافرها وتطبيقها إلى تقليل أو إزالة التعارض بين مصالح تلك الأطراف .

متطلبات خارجية: وتتكون من القوانين والقواعد، كالقانون المنظم للسوق، وقانون منع الممارسات الاحتكارية، وقوانين إفلاس الشركات، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق رأس المال) التي تعطي المعلومات الصحيحة عن أسعار أسهم الشركات، وكذلك تشمل هذه المستلزمات في أحكام الرقابة على الشركات. (خليفة، 2005)

من خلال الإطار الفكري للحوكمة يتبين للباحثين انها مجموعة من الآليات من الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تسعى الشركات المدرجة في السوق إلى تطبيقها لتحقيق كفاءة الشركة ورفع دورها في السوق.

تعريف حوكمة الشركات و أهم الأطراف المعنية بالحوكمة

تعريف حوكمة الشركات : حوكمة الشركات أو الإدارة الرشيدة (Corporate Governance) هي الوسيلة التي تضمن للمجتمع أن إدارة الشركة تعنى بمصالح الأطراف التي يهتمهم أمرها وهي نظام متكامل للرقابة المالية والغير المالية والذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها ، كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (مركزا بوظبي للحوكمة، 2013) إن حوكمة الشركات تتضمن مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وذوي المصلحة الأخرين وتقدم حوكمة الشركات أيضا الهيكل الذي من خلاله توضح أهداف الشركة وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف والرقابة على الأداء، اما مؤسسة التمويل الدولية فقد عرفت الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في

أعمالها . و من خلال مجموعة التعاريف التي تطرقنا لها أنفا يمكن للباحثين تعريف للحوكمة على أنها مجموعة القواعد والأساليب والقوانين التي تمكن المؤسسة من اتخاذ القرارات الرشيدة.

أهم الأطراف المعنية بالحوكمة

أولاً- المساهمين Shareholders: وهم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم و ذلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم، و أيضا تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل، و لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم.

ثانيا – مجلس الإدارة Board of Directors : وهم من يمثلون المساهمين وأيضا الأطراف الأخرى مثل أصحاب المصالح و مجلس الإدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين و الذين يوكل إليهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال الشركة، بالإضافة إلى الرقابة على أدائهم كما يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة على حقوق المساهمين

ثالثا – الإدارة Management: وهي المسؤولة عن الإدارة الفعلية للشركة و تقديم التقارير الخاصة بالأداء إلى مجلس الإدارة، و تعتبر إدارة الشركة هي المسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة و زيادة قيمتها بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه الإفصاح و الشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين.

رابعا – أصحاب المصالح Stockholders: وهم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين و الموردين و العمال و الموظفين، و يجب ملاحظة أن هؤلاء الأطراف يكون لديهم مصالح قد تكون متعارضة و مختلفة في بعض الأحيان، فالدائنون على سبيل المثال، يهتمون بمقدرة الشركة على الاستمرار.

أهمية الحوكمة

تزداد أهمية الحوكمة في ادارة الشركات من اجل تحقيق الثقة في المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية المنشورة و ذلك بغرض حماية مستخدمي القوائم المالية و تأكيد نزاهة الإدارة فيها و كذلك الوفاء بالالتزامات و التعهدات، و لضمان تحقيق الشركات أهدافها و بشكل قانوني واقتصادي سليم خاصة ما يتصل بتفعيل دور الجمعيات العمومية لحملة الأسهم للاضطلاع بمسؤولياتهم و ممارسة دورهم في الرقابة و الإشراف على أداء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين في هذه الشركات، و بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف

وتكمن أهمية حوكمة الشركات في الآتي :

- 1- محاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السماح بوجوده أو استمراره بل القضاء ، عليه وعدم السماح بوجوده مرة أخرى.
- 2- ضمان النزاهة والاستقامة لكافة العاملين في الشركات بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين إلى ادني عامل فيها.
- 3- محاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك التي يشكل وجودها تهديدا للمصالح.
- 4- تقليل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن و استخدام الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الأخطاء.
- 5- تحقيق الاستفادة القصوى الفعلية من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بعمليات الضبط الداخلي وفي واقع الأمر فان الحوكمة أداة جيدة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات ، وبأسلوب علمي وعملي يؤدي إلى توفير اطر عامة لحماية المستثمرين والمقرضين وتحقيق نظام معلومتي عادل وشفاف وتوفير أداة جيدة للحكم على أداء مجالس إدارة الشركات.

ثانيا : الجانب العملي :

مقدمة : يتناول هذا الفصل عرض وتحليل بيانات الدراسة، من وصف لخصائص عينة الدراسة، والاجابة عن أسئلة الدراسة، وإختبار صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي ، والتأكد من عدم وجود مشكلة الإرتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة والتابعة ، وإختبار الفرضيات ومناقشتها وربطها بمشكلة الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين بالجهاز الاداري للمؤسسة الوطنية للنفط في المستويات الادارية الوسطى و العليا و كذلك اعضاء مجالس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها و قد تم اختيار عينة عشوائية لعدد (40) شخص من الفئات المذكورة و تم توزيع استمارة استبيان على العينة المختارة. بلغ عدد الاستمارات المرجعة والقابلة للتحليل (30) استمارة استبيان وهي ما تمثل نسبة 75% من اجمالي العينة المستهدفة في الدراسة.

وصف خصائص عينة الدراسة

يتناول هذا الجزء من هذا الفصل وصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة من (المؤهل العلمي، والمركز الوظيفي، والعمر، والخبرة). ولبيان وصف خصائص عينة الدراسة، تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة على النحو التالي:

أولاً: المؤهل العلمي

الجدول (1) توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة المئوية
المؤهل العلمي	دبلوم	5	17%
	بكالوريوس	18	60%
	ماجستير	7	23%
	دكتورة	0	0.0
	المجموع	30	%100

يتضح من الجدول (5) بأن حملة شهادة البكالوريوس قد شكلوا غالبية العينة، وبنسبة (60%)، و ما نسبته (83%) من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير مما يطمئن الباحثين إلى أن من تم الإستعانة بهم لتعبئة الإستبانة لأغراض الدراسة يحملون مؤهلات علمية مناسبة .

ثانياً: الفئة العمرية

الجدول (2) توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة المئوية
الفئة العمرية	أقل من 30 سنة	3	%10
	من 30 إلى أقل من 40 سنة	10	33%
	من 40 على أقل من 50 سنة	12	40%
	50 سنة فأكثر	5	16%
	المجموع	30	100

يتضح من الجدول (2) أن الفئة العمرية (من 40 الى أقل من 50 سنة) قد شكلت النسبة الكبرى، والتي بلغت (40%) من حجم العينة و تشكل هذه الفئة غالبية العاملين و إذا ما تم الرجوع إلى الجدول (1) والذي يشير إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين يحملون مؤهلات علمية عالية ، وهذه النسبة تطمئن الباحثين إلى توفر الخبرة فيما يتعلق بالأجابة أسئلة الإستبانة.

ثالثاً: سنوات الخبرة

الجدول (3) توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة المئوية
سنوات الخبرة	أقل من 5 سنوات	4	13%
	من 5 إلى أقل من 10 سنوات	6	20%
	من 10 إلى أقل من 20 سنة	13	43%
	20 سنة فأكثر	7	24%
	المجموع	30	100

يتضح من الجدول (3) فئة الخبرة (من 10 إلى أقل من 20 سنة) قد شكلت النسبة الكبرى من العاملين المشاركين في العينة ، والتي بلغت (43%) ، وهي لا شك نسبة ممتازة يمكن الإعتماد عليها في فهم أسئلة الإستبيان.

تحليل بيانات الدراسة:

للتعرف على إتجاهات أفراد العينة حول عوامل حجم مجلس الادارة وهيكلية المجلس وأزدواجية الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير التنفيذي، تم إستخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والرتبة، والأهمية النسبية، عند كل فقرة، وكانت النتائج كما يلي:

أولاً: حجم مجلس الادارة

1- عوامل تتعلق بحجم مجلس الادارة واثرها على جودة التقارير المالية

جدول (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لفقرات عوامل تتعلق بحجم مجلس الإدارة
وآثرها على جودة التقارير المالية

رقم الفقرة	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الأهمية النسبية
1	حجم مجلس الإدارة يؤثر في اعداد وجودة التقارير المالية	3.646	0.702	4	مرتفعة
2	تعقد اجتماعات دورية لاعضاء مجلس الإدارة لعرض التقارير واتخاذ القرارات	3.862	0.698	2	مرتفعة
3	يتولى مجلس الإدارة وضع الاستراتيجيات و السياسات بناء على التقارير المالية	3.765	0.851	3	مرتفعة
4	هنالك لقاءات و تبادل للآراء بين اعضاء مجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين من غير الاجتماعات الرسمية لاستعراض التقارير المالية	3.354	0.945	5	مرتفعة
5	مجلس الإدارة فعال في مراقبة عمل الإدارة التنفيذية من خلال التقارير المالية	3.907	0.942	1	مرتفعة
	المقياس العام	3.625	0.485		مرتفعة

نلاحظ من الجدول (4) أن مستوى المقياس العام لفقرات (عوامل تتعلق بحجم مجلس الإدارة وآثرها على جودة التقارير المالي) مرتفع، حيث بلغ المتوسط العام (3.625) وانحراف معياري (0.485). وقد جاءت الفقرة " مجلس الإدارة فعال في مراقبة عمل الإدارة التنفيذية من خلال التقارير المالية " بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.907) وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين حلت الفقرة " هنالك لقاءات و تبادل للآراء بين اعضاء مجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين من غير الاجتماعات الرسمية لاستعراض التقارير المالية " بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.354) وبأهمية نسبية مرتفعة. أن إرتفاع مستوى الوسط الحسابي لجميع الفقرات في الجدول يعني أهميتها بالنسبة لعينة الدراسة وانها تمثل عوامل مؤثرة في تحسين جودة التقارير المالية الصادرة.

ثانياً: تركيبة و هيكلية مجلس الإدارة

1- عوامل تتعلق بهيكلية مجلس الإدارة

جدول (5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لفقرات عوامل تتعلق بهيكلية مجلس الإدارة

رقم الفقرة	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الأهمية النسبية
1	تركيبية مجلس الإدارة تؤثر على جودة التقارير المالية الصادرة	3.952	0.842	2	مرتفعة
2	تركيبية مجلس الإدارة تؤثر على طريقة اعداد التقارير المالية	3.982	0.820	1	مرتفعة
3	سيطرة شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص على مقاليد الأمور في المجلس تؤثر على التقارير المالية	3.563	0.741	5	مرتفعة
4	عدد اعضاء مجلس الادار غير التنفيذيين يؤثر على جودة التقارير المالية	3.521	0.962	6	مرتفعة
5	تركيبية اعضاء مجلس الادارة المتكونة من المهارات و الخبرات و القدرات الجيدة يمكن ان تؤدي الي تحقيق تحسن كبير في جودة التقارير	3.654	0.920	4	مرتفعة
6	المدير التنفيذي من الخارج يمتلك معرفة و تفوق و لذلك فهو اقرب لتطوير و تحسين جودة التقارير المالية	3.943	0.942	3	مرتفعة
	المقياس العام	3.825	0.641		مرتفعة

نلاحظ من الجدول (5) إن مستوى المقياس العام ل فقرات (عوامل تتعلق بهيكلية مجلس الإدارة) مرتفع، حيث بلغ المتوسط العام (3.825) وبانحراف معياري (0.641)، وقد جاءت الفقرة " تركيبية مجلس الإدارة تؤثر على طريقة اعداد التقارير المالية " بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.982) وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين حلت الفقرة " عدد اعضاء مجلس الادار غير التنفيذيين يؤثر على جودة التقارير المالية " بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.521) وبأهمية نسبية مرتفعة. أن إرتفاع مستوى الوسط الحسابي لجميع الفقرات في الجدول وبشكل متقارب إلى حد كبير يعني أهميتها بالنسبة لعينة الدراسة وانها تمثل عوامل مهمة في تحسين جودة التقارير المالية التي تقوم المؤسسة باعدادها.

ثالثا : ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي و رئيس مجلس الإدارة

1- عوامل متعلقة ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي و رئيس مجلس الإدارة

جدول (6)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لفقرات عوامل متعلقة ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي و رئيس مجلس الادارة

رقم الفقرة	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الأهمية النسبية
1	الشروط الخاصة بمنصب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي يجب ان تكون محددة بشكل واضح و ان لا ترسخ لنفس الشخص.	3.972	0.823	1	مرتفعة
2	معدل دوران المير التنفيذي يجب ان يكون بشكل ثابت	3.576	0.995	6	مرتفعة
3	يقوم مجلس الادارة باختيار المسؤولين على أساس الخبرات والمهارات الفنية	3.768	0.868	1	مرتفعة
4	يوجد توزيع عادل للمسؤوليات والاختصاصات في ادارة المؤسسة	3.943	0.873	2	مرتفعة
5	ضعف اليات الرقابة من قبل مجلس الادارة في حالة كون المدير التنفيذي يشغل منصب رئيس مجلس الادارة ايضا	3.720	0.863	5	مرتفعة
6	رئيس مجلس الإدارة يعمل مديراً تنفيذياً لها	3.886	0.894	4	مرتفعة
	المقياس العام	3.798	0.658		مرتفعة

نلاحظ من الجدول (6) أن مستوى المقياس العام لفقرات (عوامل متعلقة ازدواجية الجمع بين منصب المدير التنفيذي و رئيس مجلس الادارة) مرتفع، حيث بلغ المتوسط العام (3.798) وبانحراف معياري (0.658). وقد جاءت الفقرة " الشروط الخاصة بمنصب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي يجب ان تكون محددة بشكل واضح و ان لا ترسخ لنفس الشخص " بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.972) وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين حلت الفقرة " معدل دوران المدير التنفيذي يجب ان يكون بشكل ثابت" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.576) وبأهمية نسبية مرتفعة. أن ارتفاع مستوى المتوسط الحسابي

لجميع الفقرات في الجدول وبشكل متقارب إلى حد كبير يعني أهميتها النسبية بالنسبة لعينة الدراسة وانها تمثل عوامل مهمة في تحسين جودة التقارير المالية.

رابعاً: اثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية

1- عوامل متعلقة بأثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية

جدول (7)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لفقرات عوامل متعلقة بأثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية

رقم الفقرة	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الأهمية النسبية
1	تطبيق الحوكمة يوفر معلومات مالية ذات فعالية عالية قادرة على تحقيق أهداف الشركة والمستثمر	3.584	0.926	5	مرتفعة
2	تطبيق الحوكمة يساهم في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية التي تقوم المؤسسة بالافصاح عنها.	3.845	0.986	3	مرتفعة
3	نظام المعلومات المحاسبية المطبق يساهم في توفير معلومات مالية ومحاسبية تعبر عن الوضع المالي للمؤسسة	3.652	0.825	4	مرتفعة
4	نظام الرقابة الداخلية مطبق بصورة تمكن من توفير معلومات محاسبية ملائمة لاتخاذ القرارات	3.985	0.845	1	مرتفعة
5	نظام المعلومات المحاسبية المطبق يوفر معلومات تخفض من حالة عدم التأكد .	3.552	0.799	6	مرتفعة
6	يعمل نظام المعلومات المحاسبية على توفير الثقة في المعلومات المستخرجة بما يضمن عدم التحيز والصدق والقابلية للتحقق من المعلومة	3.925	0.821	2	مرتفعة
	المقياس العام	3.659	0.682		مرتفعة

نلاحظ من الجدول (7) أن مستوى المقياس العام لفقرات (عوامل متعلقة بأثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية) مرتفع، حيث بلغ المتوسط العام (3.659) وبانحراف معياري (0.682). وقد جاءت الفقرة "نظام الرقابة الداخلية مطبق بصورة تمكن من توفير معلومات محاسبية ملائمة لاتخاذ القرارات " بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.985) وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين حلت الفقرة " نظام المعلومات المحاسبية المطبق يوفر معلومات تخفض من حالة عدم التأكد ." بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.522) وبأهمية نسبية مرتفعة ما يشير إلى ان هناك اثر للحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية ويمكن القول بشكل عام تعليقاً على نتائج هذا الجدول أن ارتفاع مستوى الوسط الحسابي لمعظم الفقرات يعني أهميتها بالنسبة لعينة الدراسة وانها تمثل عوامل توضح اثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذا الاثر.

إختبار صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي

لإختبار مدى ملائمة بيانات الدراسة لتحليل الإنحدار الخطي تم إختبار الخطية، والإرتباط الخطي المتعدد، والإرتباط الذاتي.

- إختبار الارتباط الخطي المتعدد: Multicollinearity Tests

وقد تم إستخدام معاملات إرتباط بيرسون للكشف عن مشكلة الإرتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة، وتبين الجدوال التالية مصفوفات الإرتباط لمتغيرات الدراسة المستقلة حسب فرضيات الدراسة.

إختبار الارتباط الخطي المتعدد لمتغيرات الفرضية الرئيسية

الجدول (8) مصفوفة الإرتباط Correlations Matrix

الرقم	المتغير	الضغوط	الفرص	المبررات
1	حجم المجلس	1		
2	هيكلية المجلس	**0.641	1	
3	الازدواجية	**0.651	**0.741	1

(**) ذو دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.01$)

يبين الجدول (8) أن قيم معامل الارتباط بين المتغيرات المستقلة تتجاوز (0.741)، وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة، حيث يعتبر الارتباط الذي يصل إلى أعلى من (0.80) مؤشراً لوجود هذه المشكلة، لذا نقول أن العينة تخلو من مشكلة الارتباط الخطي العالي المتعدد. (Guajarati, 2004, 359).

ولتأكيد النتيجة السابقة تم احتساب معامل تضخم التباين (Variance Inflation Factor (VIF)، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (9) نتائج إختبار الارتباط المتعدد بين المتغيرات المستقلة

المتغير	معامل تضخم التباين VIF
حجم المجلس	2.452
هيكلية المجلس	1.520
الازدواجية	2.235

يبين الجدول (9) أن قيم معامل تضخم التباين كانت جميعها أكبر من العدد 1 وأقل من العدد 10، مما يشير إلى عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة.

اختبار فرضيات الدراسة

فيهذا الجزء من الدراسة تم إختبار الفرضيات، حيث خضعت الفرضية الرئيسية لتحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple linear Regression) في حين تم إخضاع الفرضيات الفرعية منها إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple linear Regression) وذلك تحديد أثر المتغيرات المستقلة (حجم المجلس ، هيكلية وتركيب المجلس ، الازدواجية) على المتغير التابع والمتمثل في (جودة المعلومات المحاسبية) ، وذلك من خلال الحصول على قيمة (f) المعنوية (Sig) ، حيث تمثلت قاعدة القرار بما يلي:

ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (f) المعنوية (Sig) أقل من مستوى معنوية (0.05) .

الفرضية الرئيسية H0 : لا يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى جودة التقارير المالية.

ولإختبار هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (10)

*نتائج إختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى جودة التقارير المالية

جدول المعاملات Coefficient				تحليل التباين ANOVA		ملخص النموذج Model Summary		المتغير التابع
Sig t	T	الخطأ المعياري	B	البيان	Sig F	F المحسوبة	R ² معامل التحديد	
0.018	2.447	0.090	0.215	الحجم	0.000	18.254	0.235	0.487
0.325	0.985	0.082	0.075	الهيكلية				
0.032	2.301	0.085	0.191	الازدواجية				

* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$)

تشير نتائج الجدول (10) أن معامل الارتباط ($R = 0.487$) يشير إلى العلاقة الموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كما أن أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع (مستوى جودة التقارير المالية) هو أثر ذو دلالة إحصائية، حيث كانت قيمة F المحسوبة هي (18.254)،

وبمستوى دلالة ($Sig = 0.000$) وهو أقل من 0.05، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.235$) وهي تشير إلى أن (23.5%) من التباين في (مستوى جودة التقارير المالية) يمكن تفسيره من خلال التباين في المتغيرات المستقلة مجتمعة.

أما جدول المعاملات فقد أظهر أن قيمة B عند (حجم مجلس الإدارة) قد بلغت (0.215) وأن قيمة t عنده هي (2.447)، وبمستوى دلالة ($Sig = 0.018$)، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي. أما قيمة B عند بعد (هيكلية المجلس) قد بلغت (0.082) وأن قيمة t عنده هي (0.985)، وبمستوى دلالة ($Sig = 0.325$)، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي. وقد بلغت قيمة B عند بعد (الازدواجية) (0.191) وقيمة t عنده هي (2.301)، وبمستوى دلالة ($Sig = 0.032$)، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.

وتبعاً لقاعدة القرار: ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (f) المعنوية (Sig) أقل من مستوى معنوية (0.05)، فإننا نرفض الفرضية العدمية الرئيسية الأولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة:

" يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى جودة التقارير المالية. "

ولاختبار الفرضيات الثلاثة المتفرعة من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار البسيط، وكانت النتائج كما يلي:

H01-1: لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على مستوى جودة التقارير المالية

جدول (11)

*نتائج إختبار العلاقة بين حجم مجلس الإدارة على مستوى جودة التقارير المالية

جدول المعاملات Coefficient				تحليل التباين ANOVA	ملخص النموذج Model Summary		المتغير التابع	
Sig t*	T	الخطأ المعياري	B	البيان	Sig F*	F		R ²
مستوى الدلالة	المحسوبة				مستوى الدلالة	المحسوبة	معامل التحديد	معامل الارتباط
0.000	4.851	0.081	0.324	حجم مجلس الإدارة	0.000	25.332	0.121	0.342

* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$

تشير نتائج الجدول (11) أن قيمة $(R = 0.342)$ ، وهذا يعني أن هناك علاقة موجبة بين بعد المتغيرين المستقل والتابع. ويتبين أن قيمة معامل التحديد $(R^2 = 0.121)$ ، وهذا يعني أن بعد (حجم مجلس الإدارة) قد فسّر ما مقداره (12.1%) من التباين في (مستوى جودة التقارير المالية)، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. كما يتبين أن قيمة (F) قد بلغت (25.332) عند مستوى ثقة $(Sig = 0.000)$ وهذا يؤكد دلالة الإنحدار عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$.

كما يتبين من جدول المعاملات أن قيمة $(B = 0.324)$ وأن قيمة $(t = 4.851)$ عند مستوى ثقة $(Sig = 0.000)$ وهذه تؤكد دلالة المعامل عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$.

وتبعاً لقاعدة القرار: ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (f) المعنوية (Sig) أقل من مستوى معنوية (0.05)، فإننا نرفض الفرضية العدمية الفرعية الأولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة:

"يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على مستوى جودة التقارير المالية"

H01-2: لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لتركيبية وهيكلية مجلس الإدارة على مستوى جودة التقارير

المالية

جدول (12)

*نتائج إختبار علاقة ذات دلالة إحصائية لتركيبية وهيكلية مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية

جدول المعاملات Coefficient				تحليل التباين ANOVA	ملخص النموذج Model Summery		المتغير التابع		
Sig t* مستوى الدلالة	T المحسوبة	الخطأ المعياري	B	البيان	Sig F* مستوى الدلالة	F المحسوبة		R ² معامل التحديد	R معامل الارتباط
0.000	6.225	0.061	0.325	التركيبية الهيكلية لمجلس الادارة	0.000	39.124	0.185	0.415	مستوى جودة التقارير المالية

* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$

تشير نتائج الجدول (12) أن قيمة $(R = 0.415)$ ، وهذا يعني أن هناك علاقة موجبة بين بعد المتغيرين المستقل والتابع. ويتبين أن قيمة معامل التحديد $(R^2 = 0.185)$ ، وهذا يعني أن بعد (التركيبية الهيكلية لمجلس الادارة) قد فسّر ما مقداره (18.5%) من التباين في (مستوى جودة التقارير المالية)، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. كما يتبين أن قيمة (F) قد بلغت (39.124) عند مستوى ثقة $(Sig = 0.000)$ وهذا يؤكد دلالة الإنحدار عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$.

كما يتبين من جدول المعاملات أن قيمة $(B = 0.325)$ وأن قيمة $(t = 6.225)$ عند مستوى ثقة $(Sig = 0.000)$ وهذه تؤكد دلالة المعامل عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$.

وتبعاً لقاعدة القرار: ترفض الفرضية العدمية و تقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (f) المعنوية (Sig) أقل من مستوى معنوية (0.05) ، فإننا نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة الفائلة:

" يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لتركيبية وهيكلية مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية"

H01-3: لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لأزدواجية منصب المدير التنفيذي و رئيس مجلس الادارة

على مستوى جودة التقارير المالية

جدول (13)

*نتائج إختبار علاقة ذات دلالة إحصائية لأزدواجية منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة على

مستوى جودة التقارير المالية

جدول المعاملات Coefficient				تحليل التباين ANOVA	ملخص النموذج Model Summary		المتغير التابع		
Sig t* مستوى الدلالة	T المحسوبة	الخطأ المعياري	B	البيان	Sig F* مستوى الدلالة	F المحسوبة		R ² معامل التحديد	R معامل الارتباط
0.000	6.354	0.084	0.338	ازدواجية منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة	0.000	38.124	0.195	0.421	مستوى جودة التقارير المالية

* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$)

تشير نتائج الجدول (13) أن قيمة ($R = 0.421$)، وهذا يعني أن هناك علاقة موجبة بين بعد المتغيرين المستقل والتابع. ويتبين أن قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.195$)، وهذا يعني أن بعد (ازدواجية منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة) قد فسّر ما مقداره (19.5%) من التباين في (مستوى جودة التقارير المالية)، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. كما يتبين أن قيمة (F) قد بلغت (38.124) عند مستوى ثقة (Sig = 0.000) وهذا يؤكد دلالة الإنحدار عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$).

كما يتبين من جدول المعاملات أن قيمة (B = 0.338) وأن قيمة (t = 6.354) عند مستوى ثقة (Sig = 0.000) وهذه تؤكد دلالة المعامل عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$).

وتبعاً لقاعدة القرار: ترفض الفرضية العدمية و تقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (f) المعنوية (Sig) أقل من مستوى معنوية (0.05)، فإننا نرفض الفرضية العدمية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

" يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لازدواجية منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية "

النتائج والتوصيات:

من خلال الدراسة النظرية والعملية التي بنيت عليها الدراسة تم التوصل الى النتائج التالية:

1- توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق متطلبات الحوكمة و مستوى جودة التقارير المالية في المؤسسة الوطنية للنفط.

2- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لحجم مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية وهذا يؤكد أن دور ومهام هذا المجلس في المؤسسة الوطنية للنفط فعال من حيث وضع الاستراتيجيات والخطط ومراقبة الإدارة لتحسين جودة التقارير.

3- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لتركيبية وهيكلية مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية حيث ان الحوكمة تعني النظام الذي على أساسه تكون العلاقات التي تحكم الأطراف الأساسية في المؤسسة واضحة بما يؤدي إلى تحسين التقارير الناتجة من النظام المحاسبي.

4- يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لازدواجية منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة على مستوى جودة التقارير المالية

التوصيات :

1- مراعاة اليات الحوكمة وتطبيقها في المؤسسات لما لها من اثر ايجابي على جودة المعلومات والتقارير المالية .

2- تشجيع ادارة المؤسسة الوطنية للنفط على التنوع في هيكلية مجلس الادارة و ان يضم المجلس اعضاء من المساهمين و من غير المساهمين و من الجنسين من الرجال و النساء لزيادة جودة التقارير المالية المنشورة.

3- التعريف بالحوكمة واهميتها و الياتها من خلال اقامة الندوات و ورش العمل داخل المؤسسة والشركات التابعة لها وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بين المسؤولين.

المراجع:

اولا : المراجع باللغة العربية

- 1- (متاني وآخرون ، 2017) : اثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (دراسة حالة) : المملكة الاردنية الهاشمية / جامعة عجلون الوطنية – مجلة الدراسات العليا – العدد الثامن – ديسمبر 2017.
- 2- (العبيني و عبدالرحمن ، 2015) : دور الحوكمة الضريبية في الحد من الفساد الحكومي (دراسة ميدانية) / مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة – العدد 44 -2015 .
- 3- (البصام و عبد ، 2014) : دور الحوكمة في تحقيق التنمية –دراسة تحليلية للتجربة الماليزية / مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية – جامعة تكريت – المجلد 10 / العدد 31-2014 .
- 4- (علي و لبزة ، 2016) : اساليب مكافحة الفساد الاداري و المالي و حوكمة الشركات مع الاشارة الي تجربة شركة أن سي أ – روية – الجزائر / جامعة الوادي.

- 5- (زكار وليد، 2016) : دور مباديء حوكمة المؤسسات في تحسين الاداء المالي – دراسة حالة / مؤسسة المطاحن الكبرى ببجنوب- بسكرة – رسالة ماجستير / جامعة محمد خيضر –الجزائر.
- 6- الزيدي، زهير حامد (2011) كفاءة أسواق الأوراق المالية العربية الواقع والطموح ، مجلة ديالي العدد السابع والخمسون .
- 7- سليمان ، محمد مصطفى (2009) دور حوكمت الشركات في معالجة الفساد المالي والاداري ، الطبعة الثانية ، الدار الجامعية .
- 8- الدوغجي ، علي حسين (2009) حوكمت الشركات وأهميتها في تفعيل ونزاهة التقارير المالية ، مجلة دراسات محاسبية ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ، جامعة بغداد ، العدد السابع .
- 9- عبدالمالك ، احمد فرج (2008) دور حوكمت الشركات في تحديد السعر العادل في سوق الأوراق المالية ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة الإسكندرية .
- 10- سامي ، مجدب محمود (2005) دور لجان المراجعة في حوكمت الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية ، المؤتمر العلمي الخامس ، جامعة الإسكندرية .
- 11- خليفة ، محمد ناجي حسن (2005) الإشراف والحوكمة في البنوك ، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق في اطار حوكمت الشركات ، مصر .
- 12- مركز ابوظبي للحوكمة (غرفة ابوظبي) اساسيات الحوكمة (مصطلحات و مفاهيم) سلسلة النشرات التثقيفية لمركز ابوظبي للحوكمة ، 30 / 07 / 2013.

ثانيا : المراجع باللغة الانجليزية :

- 1- Mansur & Tangl, (2018) - Financial performance of listed companies in Amman Stoke Exchange, Jordan)) – Journal of Advanced Management Science, Vol 6, No 2, June 2018.
- 2- (Wanyama&Olweny , 2013) - Effects of corporate governance on financial performance of listed insurance firms in Kenya. Journal of public policy & Administration Research, Vol .3 No. 4, 2013.
- 3- (Sathyamoorthi , Baliyan , Dzimiri& Wally , 2017)- The impact of corporate governance on financial performance: the case of listed

companies in the consumer services sector in Botswana. *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol.4, Issue 22 Nov, 2017.